

MUSULMON OLIMLARINING DINLARNI TAVSIFLASH USULLARI

Egamov Orifjon Adilbekovich

“Yangi asr” universiteti, Mumtoz sharq filologiyasi o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14864458>

Annotatsiya: Ushbu maqolada qiyosiy dinshunoslikning musulmon olamida shakillanishi va darslik sifatida o‘qitilishi: qur‘on va hadis asosida boshqa dinlarga munosabatni asoslab berilish kabi holatlar aks ettirilgan. Abu Rayhon Beruniy, Abu Usmon Amr ibn Bahr Johiziy, Abu Xomid Muhammad ibn al-G‘azzoliy, Abu Muhammad ibn Ahmad ibn Hazm al-Qurtubiy kabi olimlarning asarlari va ularning dinlarni tavsiflashdagi dalillar bilan yoritilgan. Imom Shaxristoniyning dinlarni tavsiflashlari to‘liq bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Qur‘on, hadis, Abu Usmon Amr ibn Bahr Johiziy, Abu Xomid Muhammad ibn al-G‘azzoliy, Abu Muhammad ibn Ahmad ibn Hazm al-Qurtubiy, Lui Massinion, Milla va nihal, maqolot, rad, al-Osor al-boqiya, tavsif, tasnif, majusiy.

МЕТОДЫ ОПИСАНИЯ РЕЛИГИЙ МУСУЛЬМАНСКИМИ УЧЕНЫМИ

Эгамов Орифжон Адилбекович

Университет «Янги аср», преподаватель классической восточной филологии

Аннотация: В статье отражено становление сравнительного религиоведения в мусульманском мире и его преподавание как учебника: обоснование отношения к другим религиям на основе Корана и хадисов. Он освещается трудами таких ученых, как Абу Райхан аль-Бируни, Абу Усман Амр ибн Бахр аль-Джахизи, Абу Хамид Мухаммад ибн аль-Газали и Абу Мухаммад ибн Ахмад ибн Хазм аль-Куртуби, а также их аргументами при описании религий. Описания религий имамом Шахристани полностью объяснены.

Ключевые слова: Коран, хадис, Абу Усман Амр ибн Бахр аль-Джахизи, Абу Хамид Мухаммад ибн аль-Газали, Абу Мухаммад ибн Ахмад ибн Хазм аль-Куртуби, Луи Массиньон, «Милла ва нихаль», статья, отклонение, аль-Асар аль-Бакийя, описание, классификация, язычник.

METHODS OF DESCRIPTION OF RELIGIONS BY MUSLIM SCIENTISTS

Egamov Orifjon Adilbekovich

"Yangi asr" University, Lecturer of Oriental Philology

Annotation: This article reflects the formation of comparative religious studies in the Muslim world and its teaching as a textbook: justifying the attitude towards other religions on the basis of the Quran and Hadith. The works of such scholars as Abu Rayhan Beruni, Abu Usman Amr ibn Bahr Johizi, Abu Hamid Muhammad ibn al-Ghazali, Abu Muhammad ibn Ahmad ibn Hazm al-Qurtubi and their arguments in describing religions are covered. Imam Shakhristani's descriptions of religions are fully explained.

Keywords: Quran, hadith, Abu Usman Amr ibn Bahr al-Jahizi, Abu Hamid Muhammad ibn al-Ghazali, Abu Muhammad ibn Ahmad ibn Hazm al-Qurtubi, Louis Massignon, Milla va nihal, article, rejection, al-Asar al-Baqiyya, description, classification, pagan.

X-XII asrlardagi dinlarni tasniflash usullarini chuqur tahlil qilish va ulardagi tasniflashni o‘rganish uchun, shu davrdagi diniy vaziyatni chuqur tahlil qilish lozim bo‘ladi. Bu davrda yozilgan asarlardan eng muhimlarini, tasniflanish davomidagi asosiy e‘tibor berilgan

jihatlarga urg'u qaratilishi kerak. Bu davrning yetuk namoyondlari Imom Shahrisoniy, Abu Rayhon Beruniy va Shayx abu Abdulloh Muahammad ibn Ahmad ibn Yusuf al-Kotib al-Xorazmiylarning asarlari eng katta va muhim manba hisoblanadi. Tasniflanish usullarining turlichaligi e'tiboridan bu olimlarning asarlaridagi firqalar va e'tiqodlar, millat va xalqlarning davr va tuzilishidagi tafovutlar ko'rinishi mumkin. Bularni uch qisimga ajratgan holatda o'rganamiz. Imom Shahrisoniyning "Milal va Nihal" asari va undagi tasnifotlar haqida gapirganda quydagilarni bayon qilish mumkin. Imom Shahrisoniy kitobining kirish qismida gapirganda, dunyo ahlining din peshvolari maqolalarini ko'zdan kechirdi, ularning manbalari va ulardan kelgan turli tuman aqidalarni o'rgandi. O'zining kitobi barcha dinlarni o'rganish manbayiva masdari, dinlar va xalqlar e'tiqotida bo'lgan hamma narsani o'z ichiga olgan qisqa entsiklopediya bo'lishini xohladi¹.

U birinchi muqaddimasida dunyo xalqlarining bo'linishiga e'tibor qaratib, tasniflash usullariga ishora qilgan. Ba'zi odamlar unga ergashgan, masalan, ranglar va tillarga ko'ra yoki mamlakatlar va mintaqalarga ko'ra bo'lish va ba'zilari har bir mamlakatning tabiati va o'xshashligi jihatidan farq qilishi, e'tiqodiy jihatdan farq qiladigan huquqini saqlab qolganiga qarab tasniflab bergan. Bunday taqsimlash orqali arablar, forslar va rimliklar kabi dunyo e'tiqodlarini millatlarga ko'ra bo'lgandan keyin u bir xalqni boshqa xalq bilan birlashtirib, masalan: arablar va hindlar bir ta'limotda birlashganligini eslatib o'tdi.²

Bu o'rganishlar natijasida dinlarni ushbu dinlarning diniy g'oyasining manbasiga ko'ra tasniflashni afzal ko'rdi va o'z kitobida bu borada ishlarni yoritdi, natijada dinlarni ikki toifaga ajratdi:

Birinchi tasnif: Turli din va mazhabga mansub odamlar, jumladan majusiylar, yahudiylar va nasroniylar va musulmonlar.³

U din ahllarini o'z ta'limotlari doirasida vorid bo'lgan hukumlar e'tiboridan qismlaydi va bu orqali ma'jusiylarning yetmish, yahudiylarning yetmish bir guruhga, nasroniylar esa yetmish ikki mazhab, musulmonlar yetmish uch firqaga bo'linishi va ulardan bir jamoagina jannatga kirishi haqida gapiradigan hadisga ishora qiladi. Bunday sinflash natijasida samoviy kitob nozil bo'lgan Nasroniy va yahudiylar bilan birga kitob nozil bo'lganligiga va olimlar tamonidan shubha qilinadigan majusiylarning kitoblari haqida qisqacha tushuntirish berganga o'xshaydi. O'zi bu din ham samoviy kitob yani Ibrohim alayhis salomga nozil qilingan sahifalar orqali yuzaga kelgan va keyinchalik turli tortishuv va munozaralar sababidan sahifalar ko'tarilgan degan fikriy qarashga urg'u bermoqlikka shaylanadi.⁴

Ikkinchisi tasnif:

Nafs, fikr va e'tiqod egalari va ular orasida ilohiy faylasuflar ham tilga olinadi. Dunyoviylar deya ateistlar, sobiylar, sayyoralar va butlarga sig'inuvchilar va brahmanlar va u bu tasnifdagi firqalarda ma'lum miqdordagi muqaddas manba va naql qilinib kelingan asarlar mavjud emasligini ta'kidlaydi. Bu tasnifda muqaddas kitobi mavjud lekin unda ma'lum bir chegara va shariy ahkomlar mavjud emas deya hisoblagan Sobinlar kabi firqalarni

¹ Muhammad ibn Jarir at-tobariy. "Jome ul-Bayon fi tavil al-quran". Damashq: Massasat ul-risola 2000. 16-juz. B-540.

² Muhammad ibn Abdulkarim ash-Shahrisoniy, Al-Milal val-Nihal. Tuzatgan va sharhlagan: Ahmad Fahmi Muhammad. Bayrut: Dar al-Kutub Ilmiy-1992.

³ Muhammad ibn Abdulkarim ash-Shahrisoniy, Al-Milal val-Nihal. Tuzatgan va sharhlagan: Ahmad Fahmi Muhammad. Bayrut: Dar al-Kutub Ilmiy-1992

⁴ Qarang: Muhammad bin Nosir bin Solih As-Sihboniy, Al-Shahrisoniyning "Al-Milal val-Nihol" kitobidagi yondashuvi. Ar-Riyod: Dar al-Vatan 538 hijriy. 1412-bet.

ham bu tasnifga kirgizadi. Bundan tashqari shariy ahkom va qoidalar mavjud bo'lmagan, va kitoblari ham bo'lmagan millatlarni ham shu tasnif asnosida yoritadi. Bu tasniflash ham Shahrastoniyning o'z e'tiqodida qat'iy turganligi va asar orqali o'z e'tiqodini ham namoyon qilayotganini bildiradi.

Tasniflash orqali sobiilar firqasi kitobi mavjud deyila Nihallar ya'ni firqalar turkumiga kiritiladi lekin ularni e'tiqodi yoritilayotganda majusiylarga qiyos qilinib milallar doirasiga kiritgan. Nima sababdan bu toifani ikki hil tasnif asosida qildi? Bunga asosiy sabab nima deya aytilganda, quydagicha bayon qilinadi:

1. Shahrastoniylar Payg'ambarning xabarlaridan mazhab va firqalarni farqlay boshladi va majusiylar e'tiqodi hadisda vorid bo'lganiga ishora qildi. Ammo hadisda sobiilar haqida so'z yuritilmagan. Vaholanki, u Al-Shahrastoniylar olgan hadis matnida majusiylar zikr qilinmagan, hadis matni yahudiy va nasroniylarni ajratish bilan chegaralangan edi va muallif boshqa hadis firqalar borasida sobit bo'lmagan deya bilganligini bildirishga qaratilgan.⁵

2. Nubuvvat tushunchasi foyda oluvchi va zolimni farqlashda hal qiluvchi omil bo'lgan va sobiilar nubuvvatni inkor etadilar va ularning Adhamun va Germes va ular Shit aytgan gaplarini "aytiladi" degan jumlar bilan keltiradi va ularning ulug', hakim zot, muallim yoki ruhoniylar deya bilishi takidlanadi. Bu orqali sobiilar firqasi bashariyat o'z dahosini o'zi yaratadi degan e'tiqod bilan yurishligi namoyon bo'ladi. Islom tushunchasi bo'yicha bu qarash noto'g'riligi va payg'ambar Alloh taolo tamonidan tanlanishi, bashariyatning bunga hech qanday tasiri yo'qligini bildirib, bular shu jihatdan firqalar bilan bir hil degan tushunchada ekanligini bayon qiladi.⁶

3. Majusiylarni Ibrohim alayhissalomning sahifalari asosida yuzaga kelganligini takidlab, Majusiylardan faqirli ravishda sobiilarni vahiy bo'lishi va xabarlar eshinishi mumkin ekanligiga qo'shilgan lekin bu xabar va vahiy oxirgi hukm emas deya qarash e'tiboridan farq; anishi lozim ekanligi, va asosiy tushunchalari bo'yicha vahiy hodisalar natijasida yuzaga kelgan tabiiy holat deya qarashlaritarafidan majusiy firqasiga yaqinligi ifodalangan.⁷

Bunday tasniflash va bir qancha firqalar borasidagi qarashlarni bayon qilish orqasidan Shahrastoniylar barcha tasnifotlar o'z ixtiyori yoki qarashlari natijasida vujudga keltirmagani, balki barcha qarash va tortishuvlar, tasniflashning nabaviy asos asosida qilinganiga dalolat qilish va ilohi ta'limot asosida vujudga kelganini tushuntirish uchun yoritilganini bayon qilishga urinish hisoblangan. E'tiqod qiluvchilar tarafidan ham Shahrastoniylar bu tasniflashga yondoshadi va ularni ham ikki hil kishilar deya guruhga ajratadi. Bir kishi o'z fikriy doirasi orqali e'tiqodini yuzaga chiqaruvchi, ikkinchi toifasi esa, ustoz yoki muallimining fikriy qarashlari natijasida tushunchalar hosil qilgan kishilarning fikrlariga qarab dinlarni tasniflash o'zgarishi mumkin ekanligini bayon qiladi.

Shahrastoniyning tasnifi uchun fikriy asos ikki jihat hisoblangan:

Birinchidan: Tavhid yani dinlarni tasnifi haqida gapirish va ularni qaysi turkumiga kirishi tavhid asosida taqsimlangan. Bashariyat uchun dinning tushuncha va tamoillari ochiq

⁵ Qarang: Muhammad bin Nosir bin Solih As-Sihboniy, Al-Shahrastoniyning "Al-Milal val-Nihol" kitobidagi yondashuvi. Ar-Riyod: Dar al-Vatan 538 hijriy. B:4-32

⁶ Qarang: Muhammad bin Nosir bin Solih As-Sihboniy, Al-Shahrastoniyning "Al-Milal val-Nihol" kitobidagi yondashuvi. Ar-Riyod: Dar al-Vatan 538 hijriy. B:76

⁷ Fikret Soyul, "Yahudi Filozof Ibn Kemmune'nin Nubuvvat Anlayishinin Değerlendirilmesi". İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi 5/2 (Temmuz.446 :2019)

oydin bo'lganligi, tavhid haqidagi tushunchalarni ravon yoritilishi, o'rganilayotgan dinning Payg'ambari ko'rsatma va amallari qay darajada ekanligiga suyangan holatda bu asosiy tamoil sifatida qabul qilingan. Boshqalar tamonidan avhiddan uzoq bo'lgan deya tariflangan dinlar, nasroniylar, majusiylar kabilarni asl tavhidda ekanligi va keyinchalik talimot o'zgartirilganligi bayon qilingan va qaysi turkumga kirishligi bayon qilingan.⁸

Ikkinchi asosiy tasir qiluvchi fikriy asos bu nubuvvatdir. Dinning ta'limotida nubuvvat borligi va unda vahiyning biror bir asari, talimoti, tushunchasi saqlanib qolganligi orqali belgilangan. Bu shart orqali ikkinchi bir shart ya'ni kitob berilgan dinlar va ilohiy bir kitob nozil qilinmagan dinlar tasnifini yuzaga kelishiga zamin yaratgan. Ayrim kitob berilmagan yoki vahiy haqida ma'lumot bo'lmagan dinlarning ta'limoti o'rganilib asoslanib keyin qaysi tasnifga kirishligi bayon qilinadi. Lekin kitob berilgan bo'lsada Shahrastoniylar, tavhid borasidagi qarashlar natijasida ham ayrim firqalarni boshqa tasniflarga kiritgan. Nima sababdan nubuvvat muhim ish sanalganini, ruhiy olam va iloh tamonidan rahmatni yog'ilishi nubuvvat orqali bo'ladi, barcha dinlar ruhiy olam yoki rahmatni yog'ilishi borasida tushunchalar mavjud va bular nubuvvat orqali bo'lishi lozim. Nubuvvat faqat bir shahsning fikriy qarashlari yoki tushunchalar orqali belgilanmaydi, balki har bir dinning har qaysi davrdagi ruhiy tarbiyachisi o'z nafs va qarashlarining xulosasi sifatida vahiy u uchun yog'iladi va bu jarayon nubuvvatning bir bo'lagi hisoblanadi. Nubuvvat shart qilinmagan dinlarda ruhiy tarbiya tarbiya ustozlari, insonlar ruhiy holati bilan shug'illanuvchi rahnamolari hech qanday ta'sir qilish qobiliyatiga ega emas va ular faqatgina dinga ergashuvchilarni psixologik gipnoz qilish yoki aldovlar orqali amalga oshirilgan harakatlar deb hisoblangan. Shu sababdan ayrim dinlar biz bilgan tasniflardan boshqa tasniflarga joylangan. Vahiy orqali kitoblarni bayon qilish ham nazarda tutilgan bo'lib, bu orqali o'z e'tiqodi yana takidlangan va bayon qilishga harakat qilingan. Kitoblarning bu tarviqa bayon qilinishi vahiy boboi va dinlarda bu savollarga ham javob izlash lozim ekanligini, diniy talimot asosi vahiy bo'lishi lozimligini bildirish ko'zda tutilgan.

Umumiy tasnif tavhid va nubuvvat borasidagi fikrlar orqali ham boshqa boshq tasniflarga joylangan va ularning e'tiqodidagi zaif nuqtalar bayon qilingan. Bu asarni mutoala qiluvchi kishiga qaysi dir dinga targ'ib qilib qolmaslik va ularni o'zida bo'lmagan ta'limot bilan ayblab qo'ymaslikni ta'minlagan.

Tasniflashning asosiy tamoillari hisonlangan dinlarning aqidaviy qarashlar asosan Islom dini va uning manbalarida kelgan ma'lumotlar asosida shakllantirilgan va o'rganilayotgan dinning manbalari va diniy ulamolarining fikrlari bilan boyitilgan. Ba'zi dinlarning e'tiqodiy masalalari faqat shaxs fikriga tayanganligi uchun mahalli aholi vakillariga tegishli deb hisoblangan va ular asar ichiga kiritilmagan. Keyinchalik bunday ma'lumotlarni ham to'plaganligi va ularni din deb bilmaganligi uchun asarga kiritmagan deya bilganlari sabab kirgizmagan va u haqida ma'lumotlar bermagan degan fikrlar berilgan. Vahiy qilinganligi borasidagi shubha qilingan yagona din deya majusiylarni tan olgan va unga kattaroq urg'u qaratgan.

Diniy madaniyatning shakllanishida milliy urf-odat, an'ana va marosimlarning ham o'rni katta. Har bir xalq o'ziga xos urf-odat, an'analari bilan birgalikda shakllanadi. Ularning eng xalqchil, yashovchan ko'rinishlari har qanday siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, diniy evrilishlarga

⁸ Qarang: Muhammad bin Nosir bin Solih As-Sihboniy, Al-Shahrastoniyning "Al-Milal val-Nihol" kitobidagi yondashuvi. Ar-Riyod: Dar al-Vatan 538 hijriy. Juz:2 B:249

ham bardosh berib yashashda davom etadi. Shu xalq, millat bor ekan ular ham mavjuddir. Eng asosiysi, ular shu millat e'tiqod qiladigan diniy madaniyat bilan uyg'unlashib, yaxlit milliy diniy madaniyatni shakllantiradi. Milliy va diniy madaniyatlar uyg'unligini ilm-fan, adabiyot va san'at, hunarmandchilik va me'morchilik ravnaqida ham ko'rish mumkin.⁹

Quyidagi jadval asosida dinlarning tasnifini bayon etiladi:

⁹ Ch. Sabirova, X. Nyutonova SHARQ VA G'ARB ALLOMALARINING IJODIDA AXLOQIY TARBIYA TUSHUNCHALARINI SHAKLLANTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI // SAI. 2022. №B4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sharq-va-g-arb-allomalarining-ijodida-axloqiy-tarbiya-tushunchalarini-shakllantirishning-qiyosiy-tahlili> (дата обращения: 04.05.2023).

Abu Rayon Beruniy tasnifi esa bunada farqli ravishda, ulamolarning aksar qismi dinlarni tasniflashda dinlarni amallari va unga ergashuvchilarning hayot tarzi orqali ifoda etishga harakat qilinsa, beruniy dinlarni geografik tarqalishi va uning tasir doiralari, uslubiy jihatdan boshqa dinlarning asoslaridan farqlanishi jihatidan, o'rganilayotgan din yoki ta'limotning o'ziga xos bir tartibga ega bolishiga qarab tasniflarga ajratilganini ko'ramiz. Dinlarni taqsimlash quyidagi katta qisimlarga qisimlash orqali bayon qilinadi:

Geografik joylashuv e'tiboridan dinlarning ilmiy tasnifi, paydo bo'lish va tarqalish e'tiboridan tasniflanish, dinni talimotti yani uni avval paydo bo'lganidagi holati e'tiboridan tasniflanishi kabi qisimlarga taqsimlanadi.

Bular muqbilada esa dinlarni ilmiy asoslarsiz taqsimlanishi turadi, bular dinning ko'rinishi, rivojlanishi va boshqa omillar orqali yuzaga chiqadi. Dinlarni haq va botilga ajratish ham xuddi shu kabi biror dinni agar haq deyigan bo'lsak qaysi dir dinni botilga chiqarishga majburmiz, chunkiy haq deyish uchun uning muqobilida qanday dir bir din botil bo'lishi shart. Bu tushuncha va qarashlar falsafiy asosoga ega va Beruniyning bunday harakatlar dini nuqtaiy nazaridan yoritilishi hozirgi g'arb olimlari tamonidan asos solingan din psihologiyasi kabi fanlarning nusulmon olami olimlari tamonidan shakillantirilgani va bunga turli hil qarashlar orqali imkoniyat yaratilganini guvohi bo'lish mumkin.¹⁰

Beruniyning asarlarida o'ziga xos bo'lgan mulohazalar bilan boyitdi va dinlar tarixida yangi bir tasnif geografik tasnifga asoso soldi va uni rivojlantirdi. Muayyan dinga e'tiqod qiluvchilarning qarashlari e'tiboridan ularga yangi bir darslar va ta'limotlarida ular uchun unitilgan ilmlarni yuzaga chiqazib berdi. Bugungi kunda unga ergashuvchilar bor lekin qadimiy dinlar, ularni talimoti zamon uzoq bo'lganligi yoki yetkazuvchi kishilarni kamligi sababdan e'tiqod qiluvchilari oz bo'lgan dinlar ta'limotini bilish mumkin bo'lgan dinlarni faqat, kitoblar va turli xil bitiklar orqali o'rgangan. Beruniy tasnifot qilishida turli xalq va millatlarning diniy va siyosiy madaniyatlar orasidagi farqlar bo'lsada bir birini qabul qilish e'tiboridan ham tasniflagan. Ular madaniyatida o'zi uchun noma'lum bo'lgan qarashlar va etiqodlarni "men malollangan" deb boshlagan va bu orqali o'zi javob topa olmagan diniy mavzular va qarashlarni bayon qilishda faqat oddiy fikirlarga suyanayotganini izhor qilgan. Beruniyning qarashlari bo'yicha ham diniy ilmlar va falsafiy qarashlar ham islom madaniyati va yunon falsafasi asosida bo'lgan va tasnifotlar akras qismida falsafiy qarashga katta urg'u berilgan. Bunday fikrlar islom olamida turli fanlar yuzaga kelgani va ularni rivijlanishi islom dini orqali bo'lgan deya takidlash maqsad qilingan. Shu maqsadni yuzaga chiqarish asnosida Beruniy muhandislik va ilmiy bahs va munozara, shariyatni o'rgangan. Bularni o'rganiosh orqali hind ilmlari nimalarni ifodalashini ham ochib bergan. Boshqa bir kotiblar esa "Beruniy dinlar haqida malumot berishda faqat xabarning o'ziga kifoyalangan - fikriy asoslarga suyangan holatda" - degan.¹¹

Beruniy kitoblar tasnif etishda geografik joylashuni inobatga olgan holda, o'rganilayotgan din va undagi shariy va hukmiy amallarning boshqalar o'rtasidagi farqini bayon qilishga ham harakat qilgan. Xususan bular asosan ikki qisimga bo'linadi: Hind o'lkasi va unga aloqador dinlar va yevropa dinlari va mahalliy aholining urf odatlari borasidagi fikr mulohazalari. Avvalgi Hind dinlari borasida aytilganda hind dinlari borasida hinduizm va brahmanizm borasida gapirilib u haqidagi o'z qarashlarini namoyon qilgan. Hind dinlari

¹⁰ Umar ibn Saka "Abu Rayhon Beruniyning din va unga doir masalalardagi qarashlari". Qohira: 1994. B:105.

¹¹ Umar ibn Saka "Abu Rayhon Beruniyning din va unga doir masalalardagi qarashlari". Qohira: 1994. B:39.

borasida soʻz borganda avvalo hind diyorida urf-odat va madaniyatlarga ishora qilinadi va ular haqida yozilgan adabiyotlar va qoʻlyozmakarga suyaniladi. Arab tiliga tarjima qilgan kitoblar mualliflari va ularning abbosiylar xalifaligi ostida hind falsafasini ochishdagi oʻrnlarini bayon qilib keltirilgan. Bunday kitoblar siarasiga kiritiladi “at- Tahqiq”, mashur boʻlgan kitoblar ichidagi eng baland martabada turuvchisi “al-hind-as-sind” va “Vitteshvara” kabi kitoblar sanaladi. Lekin bu kitoblar tarjimonning xatosi tufayli koʻplab chalkashliklarni oʻzida jamlagan deya muallif tamonidan yoqib yuboriladi yoki ommaga taqdim qilinmaydi.¹²

Hindiston dinlari deya brahmanizm va hinduizmning bayon qilinishi Beruniy yashagan va hindistonga brogan davrdagi eng rivojlangan va mahalliy aholi orasida eng katta obro va eʼtiborga ega boʻlgan ikki din haqiuda gapirishdan boshlanadi va bularning mashhurligi bu orqali taʼkidlab oʻtiladi. Brahmanizm va hinduizmning talif eʼtilish asnosida, geografik qarashlar va undagi baʼzi juhatlar ham namoyon boʻladi.

Beruniyning ikkinchi asosiy tasnif - Buddizm boʻlib, uning taʼrifi va u haqida yozilgan baʼzi asarlar va muarrihlarning maʼlumotlari bayon qilinadi. Buddizm ham hind dinlaridan hisoblansada buni alohida sinf qilishda koʻzlangan maqsad deya oldingi anʼana va odatlarga zid boʻlgan taʼlimot va oddiy qora xalq manfaati yoʻlida deya nomlanadigan firqalar va dinlar sinfiga ajratish maqsad qilingan.¹³

Boshqa tasniflar jihatdan beruniy hind diyorini dinlarini taʼlif etgan olimlarda unchalik farq qilmaydi va Sharistoniy singari sobiilar toifasini alohida oʻrganish va eʼtiqodiy jihatdan, boshqa firqadan farq qilishini bildirishni lozim deb bilgan. Hind diyori dinlarini yozish asnosida beruniy oʻz eʼtiqodini taklif etmaslik degan qoidani oltin qoida sifatida koʻrmagan va bu omil dinlarning tasniflanishiga ham taʼsir koʻrsatgan. Masalan: hinduizm va brahmanizmning oldin keltirishi tarixiy jihatdan deya qaralsa, sharqshunos olim Migel Faskning talqini boʻyicha bu “xalqni ancha yillar davomida saqlanib kelgan anʼanalariga putir yetkazuvchi qarashlarini qisman boʻlsada inkor qiluvchi va dinning asosiy maqsadiga talofat yetkazuvchilarni qoralah mavjud” deya taʼna qiladi.

Bu davrning yana bir olimi va Beruniy va Shahrisoniydan tamom ila farq qiluvchi olim bu Abu Abdulloh Muhammad ibn Ahmad ibn Yusuf Xorazmiy boʻlib, “Mafatih ul-ulum” kitobida diniy qarashlar borasida bayon qiladi. “Mafatih al-ulum” ikki qismdan iborat boʻlib avvalgi qismida shariy ilmlar va arab tilida unga zarur boʻlgan vositalar haqida, ikkinchi qism yahudiylik va u kabi arab boʻlmagan ajam qavmlarning dinlari va ilmlari borasida soʻz yuritiladi. Ikkinchi qismda avvalgi mavzu islom dini doirasida boʻlib, undagi katta toifalat moʻtaziliya, mushabbiha kabi nomlar bilan ataladi. Moʻtaziliya firqasi “adil” yani ilm borasida faqat mantiq asosida fikr yuruyuvchilar deya ataladi. Tasniflarni dinlar doirasida taqsimlab: Islom va u doirasidagi toifalar, Nasroniylik va u doirasidagi toifalar, Yahudiy va u doirasidagi toifalar deya qismlarga ajratib boshqa dinlar va toifalarni alohida milal va nihali deya taqsimot qilgan. Bu toifa ichidan butlarga eʼtiqod qiluvchi arablarni alohida qayd qilib keltiradi va uni alohida taqsimot sifatida bayon etadi. Umumiy jihatdan toʻrt tasnifda sinflaydi. Arablarning sanamlarini ismlari va qaysi qabila azolari tamonidan yasakgani haqida qisqa maʼlumotlar ham bayon qilinadi. Oʻrganilayotgan barcha dinlarga islom jihatdan yondashilgani namoyonva shu sababdan avvalgi qismda shariy ilmlar deya faqat Islom dini hukmlari bayon qilinadi. Arablarning johiliyat davridagi qarashlari baoy etilishi bilan

¹² Abu Rayhon Beruniy “ tahqiq ma lil-hind”. Damashq: “dar ul-ilm”. 1993. B:10,18.

¹³ Migel Fask .“Migelfask”. London-2003.B:308.

mutakkallimlar ulsmolst fikrlri deya asosan ularga berilgan raddiya turkumidagi qarashlar bayon qilingan va ifodalangan.

Bu uchta olimning tasniflari doirasida shuni takidlash mumkinki faqat sobinlar firqasi borasidagi qarashlar uchala olimda ham yakdil ekani sinflash turli sabablar orqali boshqa turkumlarda vujudga kelayotganini ko'rish mukin bo'ladi. Beruniyning asarlarida faqat hind diyori dinlarini chuqurroq o'rganishga hizmat qiluvchi deya qaralsa, Shahrisoniy asari Islom dini doirasida aqida ilmini o'rganuvchilar uchun ma'lumotlar bazasi sifatida qaraladi.

References:

1. Ahmad Shalabiy. Muqaranah Al-Adyan: Al-Yahudiyah. - Cairo: Maktabah Al-nahdah Al-Misriyyah, 1988.
2. Ahmad ibn Ali Najoshiy. Rijol an-Najoshiy. – Qohira: Muassasa an-nashr al-islamiy, 2013.
3. Abul Maoliy Muhammad ibn Ubaydulloh. Bayonu al-adyon. Abbos Iqbol tahqiqi. – Tehron: Intishoroti ibn Sino, 1934.
4. Abu Rayhon Beruniy. Al-Qonun al-Mas'udiy. I jild. Qohira. Amir G'ozu Vaqfi, 1954.
5. Abu Rayhon Beruniy. At-Tafhim liavaili sinaat attanjim. Noshir R. Remzi. London. 1998.
6. Al-Bayzoviy. Anvorut-tanzil va asrorut-ta'vil. 4-j. Bayrut: Dorul-jijl, 2004.
7. An-Nasafiy. Madorikut-tanzil va haqiqut-ta'vil. 3-j. Qohira: Dorul-maorif, 1953.
8. Ekrem Sarıkcıoğlu. Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi. Istanbul. Fakülte Kitabevi, 2002.
9. Muhammad Ziyoh Rahmon A'zamiy. Dirosaat fil-yahudiyya val-masiyhiyya va adyaanil-Hind. Bayrut: "Maktabatur-Rushd", 2003.